

MÓDULO EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA DE ROBÓTICA EN EDUCACIÓN MEDIA GENERAL

Ing. Carlos A. Mendez G.¹, Msc. Bárbara A. Ordoñez S.² Universidad Dr. José Gregorio Hernández¹⁻². Maracaibo, Venezuela¹⁻², carlosmendez371@ujgh.edu.ve¹, barbara.ordonez@ujgh.edu.ve²

Resumen– Este artículo presenta el desarrollo de un módulo educativo web enfocado en la enseñanza de robótica en educación media general, con el objetivo principal de mejorar el uso y aplicación de competencias e indicadores de aprendizaje mediante un enfoque STEAM como plantea. Se sustenta en bases teóricas de autores como Reyes L. (2025), B. Siciliano & O. Khabit (2020). C. Garcia (2020), H. Colman (2024), Makeblock (2021) en lo referente a indicadores de competencia y creatividad especializados en robótica, STEAM y robótica educativa. La metodología empleada fue Design Thinking, que se centra en las necesidades y perspectivas del usuario para brindar soluciones creativas y funcionales. El desarrollo se basó en tecnologías web como PHP, JavaScript y MySQL. Los resultados evidenciaron la creación de una plataforma modular, escalable y adaptable, la cual facilita la gestión pedagógica mediante el uso de indicadores de competencias, permitiendo la interacción práctica. Se concluye que el módulo constituye una herramienta viable y efectiva para fortalecer la enseñanza de robótica en contextos educativos reales, reduciendo la brecha tecnológica y promoviendo habilidades técnicas y cognitivas a los estudiantes.

Palabras clave—Indicadores, módulo educativo, robótica educativa, STEAM, tecnologías web.

Abstract– This article presents the development of a web-based educational module focused on teaching robotics in secondary education, with the main objective of improving the use and application of learning competencies and indicators through a STEAM approach. It is based on the theoretical frameworks of authors such as Reyes L. (2025), B. Siciliano & O. Khabit (2020), C. Garcia (2020), H. Colman (2024), and Makeblock (2021) regarding competency and creativity indicators specialized in robotics, STEAM, and educational robotics. The methodology employed was Design Thinking, which focuses on the user's needs and perspectives to provide creative and functional solutions. Development was based on web technologies such as PHP, JavaScript, and MySQL. The results demonstrated the creation of a modular, scalable, and adaptable platform that facilitates pedagogical management through the use of competency indicators, enabling practical interaction. It is concluded that the module constitutes a viable and effective tool to strengthen the teaching of robotics in real educational contexts, reducing the technological gap and promoting technical and cognitive skills to students.

Keywords— Indicators, educational module, educational Robotics, STEAM, web technologies.

I. INTRODUCCIÓN

La robótica educativa ha adquirido una relevancia creciente a nivel mundial como estrategia para promover el aprendizaje activo, la resolución de problemas y el pensamiento computacional. Organismos internacionales como REDEDUCA [1] y la UNESCO [2] destacan la importancia de incorporar la robótica dentro del enfoque STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), ya que fomenta habilidades técnicas, creativas y sociales necesarias en el siglo XXI.

Ahora bien, su implementación como curso en las aulas escolares amerita una evaluación de competencias y creatividad de manera integral para que los estudiantes puedan ser evaluados de manera técnica y cognitiva, validando también su desarrollo social y emocional a lo largo del proceso de aprendizaje [3]. Para que esta evaluación integral sea efectiva, se han desarrollado indicadores de desempeño claros y validados. Estos indicadores son una herramienta fundamental que permite al docente coordinar las actividades de manera gradual y permitir ver la mejoría y entendimiento de cada uno de sus estudiantes [4].

La importancia de los indicadores radica en que son herramientas de gran utilidad para que la robótica educativa cumpla verdaderamente su rol formativo integral. Ya que dentro de las aulas se debe enseñar que la robótica no es únicamente construir robots, va más allá, esta a su vez desarrolla habilidades cognitivas, sociales y emocionales [5]. Los indicadores son el mecanismo que permite observar y medir ese desarrollo, que de otro modo sería intangible, es por esto que es importante recordar que la robótica no es el destino si no una herramienta para educación de la ciencia y humanismo.

En el contexto venezolano, la enseñanza de la robótica en la educación media general enfrenta limitaciones en cuanto al acceso a recursos tecnológicos, formación docente y metodologías innovadoras que integren la práctica tecnológica con los contenidos curriculares. Esta situación ha generado una brecha significativa entre los objetivos de aprendizaje y la aplicación real de las competencias digitales en el aula.

Continuando con el análisis sobre las necesidades referentes a la robótica educativa en el contexto

venezolano, existe una necesidad de desarrollar un módulo educativo que nace de la urgencia de ofrecer a los estudiantes una herramienta adaptada a su contexto, que no solo sea interactiva, sino también integre tecnologías avanzadas como la conexión a un Arduino. Ahora bien, como ya previamente se comentó

la escasa información sobre la implementación de aplicaciones educativas especializadas en robótica que incluya el uso de hardware, hace notoria la oportunidad de poder desarrollar el módulo educativo para la enseñanza de robótica en educación media general de manera innovadora. Ante este panorama, se plantea el desarrollo de un módulo educativo web orientado a la enseñanza de la robótica, que sirva como herramienta complementaria para docentes y estudiantes. Su propósito es facilitar la apropiación de los principios básicos de la robótica, promover el pensamiento lógico y fortalecer la relación entre teoría y práctica mediante recursos digitales interactivos.

El objetivo general del trabajo fue diseñar y desarrollar un módulo educativo para la enseñanza de robótica en educación media general, que integrara componentes pedagógicos y tecnológicos bajo una perspectiva STEAM. Siendo lo más relevante el hecho de que cuenta con sustento teórico [6] para la debida implementación y facilitación de uso de los indicadores competencia y creatividad orientados a robótica con la finalidad de mejorar el desarrollo de la manera en la que se enseña esta área del saber. Ofreciendo una estrategia innovadora en contextos con carencias tecnológicas como en, evaluar el desarrollo del pensamiento lógico, creativo y resiliencia. Así como garantizar la calidad permitiendo orientar la intervención pedagógica y asegurar una educación inclusiva.

II. REVISION TEORICA

La base teórica del desarrollo del módulo educativo radica en el avance de la robótica y su impacto en la formación de competencias para la vida del siglo XXI. La robótica ha evolucionado desde su aplicación en ámbitos industriales hacia contextos más amplios como la medicina, la exploración espacial y la educación siendo en esta última una herramienta sólida para desarrollar habilidades y aptitudes en los estudiantes.

A. Robótica

Se define como una disciplina interdisciplinaria la cual incluye áreas como la mecánica, la electrónica, la informática, el diseño entre otros, para construir y operar sistemas capaces de realizar tareas físicas mediante la interacción con su entorno [7]. Combina los principios de la automatización con la inteligencia artificial para desarrollar máquinas que ejecutan con precisión y autonomía su trabajo.

La robótica es la disciplina de la ingeniería y la tecnología que se dedica al diseño, construcción, operación y uso de robots. Combina múltiples áreas como la mecánica, la electrónica, la informática y la inteligencia artificial para crear máquinas programables que realizan tareas de forma autónoma o semiautónoma, ya sea para reemplazar el trabajo humano, aumentar la eficiencia o explorar nuevos campos.

B. Robótica educativa

Es de conocimiento general que la robótica es una rama de la tecnología encargada de estudiar sobre todo lo que se relaciona a las máquinas electromecánicas más conocidas como robots, pero ¿qué es “Robótica Educativa”?

Dentro de la educación la robótica también se concibe como una herramienta pedagógica que permite desarrollar habilidades STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), promoviendo el pensamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo entre los estudiantes [8]. Mas a fondo podemos ver a la robótica educativa como una multidisciplina que integra la tecnología dentro del aula y esta promueve el aprendizaje significativo mediante el uso de kits para construcciones, la programación y la manipulación de robots [9].

Es importante recalcar referente a la robótica que como recurso educativo no solo porque integra la tecnología como eje central, se dedica a promover en los estudiantes únicamente conocimiento técnico o lógico y que va más allá de solo construir robots, los jóvenes al tener distintas herramientas o múltiples trabajos, siendo estos tanto individuales como en grupo con sus compañeros, aprenden también lo que se conoce como habilidades blandas, permitiéndoles aumentar su desempeño como liderazgo, empatía,

compañerismo, comunicación, organización y desarrollo de proyectos, entre otras.

El constructivismo es importante aplicarlo como metodología pedagógica para orientar las clases de robótica puesto que es una disciplina en la que impera el rol que puedan realizar las construcciones de la realidad material como soporte a aquellas originadas en la mente, dentro de las TIC son poderosas herramientas de construcción mental, útiles para desarrollar el pensamiento complejo en los estudiantes, siempre y cuando favorezcan su integración a través de estrategias donde los estudiantes fabriquen productos de aprendizaje divertidos e interesantes en ambientes donde puedan innovar y les permitan realizar prácticas de carácter colectivo o grupal que a su vez les hace desarrollar en habilidades blandas [10].

Tomando en cuenta la afirmación anterior podemos resaltar que el modelo constructivista está basado en la adquisición de conocimiento de forma pasiva y es un proceso dinámico el cual contiene diferentes etapas de manera estructurada y secuencial para la adaptación a la realidad y el entorno y que, a través de estas etapas el estudiante construye los conocimientos de manera activa para que sean aplicados a su propia concepción del mundo [11]. Es el estudiante quien participa de manera activa en la construcción de problemas reales, todo esto basado en su experiencia previa bajo los conocimientos adquiridos por los docentes, estas soluciones vienen dadas desde una metodología de introspección y análisis, donde se pueden pautar pasos concretos para continuar de manera ordenada y pertinente con la realización de pequeñas actividades que vayan orientando a la solvencia de dicho problema. Esto se da de manera individual en cada uno a través de su propio aprendizaje con el uso de la exploración, la experimentación y la reflexión.

Permitiendo que participen en proyectos con un marco de trabajo determinado y de esta manera poder ver desde un punto de vista personal la manera en la que pueden abocarse a solucionar un determinado problema dado. Esto mejora la capacidad de dar respuestas a diferentes tareas y actividades asignadas.

Los estudiantes al verse involucrados con la robótica ejecutan de una u otra forma las siguientes fases expuestas en la [Fig. 1]:

FIGURA 1. FASES DE LA ROBÓTICA EDUCATIVA

C. Módulo Educativo

Son recursos estructurados que permiten a los participantes alcanzar objetivos de aprendizaje específicos mediante una organización sistemática del conocimiento [12]. Bajo esta concepción, un módulo representa una unidad didáctica flexible que puede ser adaptada a diferentes contextos y niveles educativos, convirtiéndose en un soporte eficaz para la enseñanza de la robótica.

En esencia un módulo educativo no es más que una unidad de aprendizaje que puede ser referente a un tema o área en particular, esta es autónoma y estructurada, por lo cual debe ser diseñada de manera tal que cumpla con todos los requisitos sobre un tema en particular y aborde todos los conceptos específicos de manera profunda, didáctica, sistemática y sobre todo organizada, los módulos educativos también pueden ser interactivos.

La principal ventaja de los módulos educativos radica en que permita segmentar grandes temas de manera tal que logre ser accesible el vasto universo del conocimiento, para que, en vez de presentar una inmensa cantidad de contenido de manera lineal y masiva, esta se agrupe en pequeñas unidades y de ser necesario sub unidades y hasta más. Los módulos permiten desglosar asignaturas complejas o áreas de estudio amplias en componentes más pequeños [13], facilitando así tanto la labor del docente como el trabajo o esfuerzo del estudiante, con el fin de que

reduzca el tiempo en el cual pueda adquirir conocimiento y facilitar el proceso de enseñanza porque permite concentrarse primero en dominar un aspecto particular antes de saltar al siguiente tema y al estar estos divididos de manera sistemática y ordenada puedan llevar un control sobre los temas ya vistos o aprendidos.

Los temas que pueden abarcar los módulos en el ámbito de la robótica son muy variados y pueden ser adaptados a la edad y nivel de los estudiantes. Permitiéndoles explorar de manera detallada y dirigida un mundo de subtemas específicos. Si bien en las escuelas un módulo podría variar el contenido, estos cuentan con la capacidad de ser editados. Por lo que es fácil adaptarlos para cada colegio. Si bien hay temas que son imposibles de ignorar como electrónica, programación, diseño o modelado, construcción. Algunos otros temas pueden ser agregados o seleccionados en base a las necesidades específicas de cada colegio, profesor o grupo de estudiantes, como podrían ser temas que deriven a la mejora de competencias específicas o un desempeño en automatización de fabricación, domótica, geometría, matemáticas en robótica, entre otros.

Una propiedad crucial de los módulos de robótica educativa es su interactividad dada la naturaleza del área que aborda. Alejando a los estudiantes de únicamente recibir información de manera pasiva a través de lectura o instrucciones, estos pueden involucrar activamente al estudiante con la acción y construcción de distintos proyectos. Buscando que el estudiante se le permita abstraer los conceptos más complejos pudiéndolos ver en la práctica.

Los módulos educativos traen consigo una serie de ventajas [14] para los estudiantes y docentes, ya que les permite un aprendizaje o enseñanza interactivo, participativo, el cual favorece el trabajo colaborativo en las aulas, se cubre la posibilidad de aprender a distancia y en diferentes contextos. De ser necesario puede favorecer una flexibilidad de los horarios, posibilita a que los alumnos puedan mantener un ritmo más personalizado a sus necesidades al igual que los docentes a la hora de enseñar y sobre todo que es fácilmente adaptable.

D. Indicadores de aprendizaje en robótica

Los indicadores de aprendizaje desempeñan un papel crucial al medir de forma cualitativa y

cuantitativa los logros del estudiante. Para el área de robótica van más allá de las calificaciones tradicionales, al permitir identificar el grado de comprensión, las habilidades adquiridas y las áreas de mejora en los procesos educativos, ya que son métricas que ayudan a evaluar el nivel de comprensión y las habilidades adquiridas por los estudiantes [15].

Por otro lado, el módulo de enseñanza de robótica educativa para educación media general que se desarrolla, se muestra como una herramienta que impulsa tanto el aprendizaje como la enseñanza de robótica, especializando aún más el sistema educativo para el área STEAM, introduce consigo una modalidad moderna de evaluación basada en indicadores y competencias resultado de investigaciones previas, entre ellas lo propuesto por [4] las cuales permiten tener una mejor planificación a la hora de enseñar esta materia dentro elementos que permiten a los diferentes usuarios interactuar, desde la parte administrativa, como a la escolar con la vista para el profesor, que puede evaluar los temas y el estudiante quien puede ver los distintos contenidos por unidad como presentar sus evaluativos.

Por otro lado, se identificaron y validaron indicadores agrupados en tres dimensiones principales [4]:

Cognitiva y técnica: Pensamiento lógico y computacional, Programación y resolución de problemas, Diseño y creatividad en la construcción y Manejo de herramientas digitales

Social y emocional: Trabajo en equipo y colaboración, Comunicación y liderazgo, Resiliencia, perseverancia y autoestima

Creatividad: Originalidad: propone soluciones novedosas, Fluidez: genera múltiples alternativas; Flexibilidad: adapta estrategias ante fallos; Elaboración: añade detalles y mejoras, Análisis y síntesis: descompone y combina soluciones y Motivación intrínseca y sensibilidad a los problemas.

La Tabla No. 1 recoge los principales indicadores para evaluar la creatividad en adolescentes durante la realización de proyectos de robótica. Los indicadores se agrupan en tres dimensiones: cognitivo-técnica, afectivo-conductual y social-comunicativa, permitiendo una visión holística del proceso creativo según lo observado en el aula.

Dimensión	Indicador	Ejemplo observable
Originalidad	Soluciones novedosas	Diseña un mecanismo único para un reto específico
Fluidez	Múltiples alternativas	Enumera varias formas de resolver un obstáculo
Flexibilidad	Adaptación a cambios	Modifica el código ante nuevos requerimientos
Elaboración	Añade detalles/mejoras	Implementa sensores adicionales para optimizar el robot
Comunicación	Explica y justifica ideas	Presenta un informe claro sobre el proceso creativo

Tabla 1: Indicadores validados para la creatividad.

E. Design Thinking

Es un enfoque para la resolución de problemas y la innovación, basado en el diseño centrado en el ser humano. Se basa en soluciones y se centra en el usuario, en lugar de en el problema. Esto significa que se centra en la solución de un problema, no en el problema en sí. La esencia del Design Thinking se centra en la persona detrás del problema y la solución, y requiere plantearse preguntas como "¿Quién usará este producto?" y "¿Cómo impactará esta solución al usuario?" [16].

Es una metodología de diseño centrada en el usuario, colaborativa, que se basa en la empatía, la cual, apuesta por la elaboración de prototipos para contrastar su efectividad, que no sigue un proceso lineal de pensamiento y que propugna la colaboración de diversos ámbitos para encontrar la mejor solución. Una metodología orientada a la innovación de productos, espacios y servicios mediante la creatividad [17].

En síntesis, la revisión teórica sustenta que la robótica educativa, al integrarse con enfoques STEAM y metodologías ágiles como Design Thinking, constituye una vía efectiva para promover aprendizajes significativos. Además, permite desarrollar en los estudiantes habilidades técnicas, cognitivas y colaborativas que los preparan para enfrentar los retos del entorno tecnológico contemporáneo.

III. MATERIALES Y METODOS

La investigación se enmarcó en un enfoque descriptivo, donde se analizó la realidad dentro de las aulas como docente, con diseño proyectivo, elaborando una propuesta o solución orientado al desarrollo de un producto tecnológico educativo. Este tipo de investigación busca diagnosticar una problemática y luego diseñar o crear una propuesta viable y sobre todo fundamentada para solucionar la problemática abordada, que en este caso es la aplicación del uso de indicadores de competencia y creatividad, la falta de acceso a una tecnología que acompañe el proceso de aprendizaje y la mejora del mismo proceso.

En la fase descriptiva se sentó la base de las necesidades de un modulo educativo para la enseñanza de robótica basado en diversas fuentes donde se denota un incremento de la robótica educativa [18] y a su vez distintos impedimentos para su eficiente ejecución dentro de las aulas de clase [19]. Se puede observar un problema debido a la ineficiencia de acceso a los recursos tecnológicos y la escasa información disponible sobre la implementación de aplicaciones educativas especializadas y la evaluación de esta materia en Venezuela. La mayoría de los liceos públicos en el Zulia carecen de laboratorios en condiciones y los programas existentes no están adaptados en su totalidad a la realidad local [20], afectando la calidad por la falta de profesores con formación en robótica. Además hay un inefectivo uso de los indicadores de competencia y creatividad que permitan medir objetiva y cuantificablemente el desempeño de los estudiantes.

Es por ello que para la fase proyectiva se propone el desarrollo de un modulo educativo para la enseñanza de robótica, en esta fase se realizó un desglose de los objetivos específicos para el diseño y desarrollo del módulo. Se analizaron tecnologías necesarias para la programación, se establecieron los requerimientos, se diseñó la arquitectura lógica y estructura funcional, se creó el modulo y se puso en prueba.

La metodología seleccionada fue Design Thinking, un modelo centrado en el usuario que permite generar soluciones creativas basadas en la empatía y la experimentación.

El proceso siguió las cinco fases propuestas por [21]:

- 1. Empatizar:** Se analizó la realidad de los docentes y estudiantes de educación media general en Maracaibo respecto a la enseñanza de robótica. Esta fase implicó un estudio diagnóstico que incluyó la participación como docentes dentro del aula, observando la dinámica de la clase y el uso de la tecnología.

- 2. Definir:** se identificaron los problemas principales: falta de recursos físicos, baja capacitación docente y ausencia de plataformas adaptadas al contexto educativo nacional y sus usuarios [Tabla 1]. El problema clave a resolver fue la ausencia de plataformas adaptadas que, además de ser accesibles, integraran la medición y uso de indicadores de competencias y creatividad con las habilidades STEAM que los adolescentes deben desarrollar.
- 3. Idear:** Esta etapa se centró en la generación de la solución proyectiva. Se diseñaron las funcionalidades del módulo bajo principios de pensamiento computacional y aprendizaje basado en indicadores. Se ideó que el módulo debía ser interactivo, accesible a través de navegadores web. Además, se propuso la característica opcional de conectividad con un controlador (Arduino) para garantizar la práctica efectiva y no solo teórica de la programación.
- 4. Prototipar:** Se llevó a cabo la materialización de la propuesta diseñada. Se desarrolló una primera versión funcional del módulo, que incluyó la arquitectura lógica y la estructura utilizando tecnologías como PHP, MySQL y JavaScript. El resultado fue un prototipo de plataforma con una interfaz accesible y adaptable que integra tanto el contenido teórico-didáctico como los mecanismos para la evaluación de las competencias y el uso de indicadores.
- 5. Evaluar:** Se realizaron pruebas de funcionamiento para verificar la usabilidad, la interactividad y la estabilidad técnica del prototipo. Adicionalmente, se hicieron revisiones pedagógicas con docentes especialistas para asegurar que el módulo educativo fuese pertinente, su contenido fuese coherente con el nivel de media general, y que los indicadores implementados fuesen válidos para medir el progreso real de los estudiantes.

TABLA 2- ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL MÓDULO

El prototipo para el módulo educativo propuesto [Fig. 2] está compuesto por diferentes unidades teóricas que el profesor o coordinador del plantel pueden añadir, editar, ver y eliminar. Estas unidades contienen cada una una lista desplegable de contenido permitiendo la segmentación del conocimiento, cada unidad puede

tener una o más actividades asignadas por el profesor. Las unidades se muestran a los estudiantes dependiendo de su nivel o clase a la que esté registrado. Esta vista entonces es accesible por todos los niveles de usuario y cada uno con una función en específico

Figura 2 - Imagen de referencia del módulo educativo

IV. RESULTADOS

El producto final fue un módulo educativo web que integra recursos teóricos y prácticos, diseñado para que se utilice tanto de forma presencial como virtual por el o los coordinadores, docentes y estudiantes. Su estructura dividida en módulos permite al coordinador gestionar todas las clases, unidades y sus respectivos contenidos, así como a los estudiantes de cada clase y asignarle o cambiar un profesor. A los profesores le permite desarrollar y organizar para poder tener una planificación y control sobre su clase, las unidades y su contenido, incluyendo los indicadores. A demás a los estudiantes se le permite ver, las unidades y contenidos, así como responder a los exámenes.

Este módulo ha sido diseñado bajo los principios de accesibilidad y escalabilidad, orientado a la enseñanza de robótica en educación media general. Su estructura se fundamenta en un modelo cliente-servidor con tecnologías web como PHP, MySQL y JavaScript, que permiten la interacción dinámica entre los diferentes tipos de usuario y el sistema.

Para su diseño funcional el producto se organizó en distintos niveles de acceso, de acuerdo a los roles y responsabilidades de cada usuario o actor del proceso educativo. De esta manera, se garantiza que haya coherencia entre las funciones y el proceso esperado, teniendo como resultado una gestión de contenidos correcta, un seguimiento de aprendizaje y evaluación basado en indicadores y respectivo para cada docente y su clase o estudiante y su nivel.

- **Administrador del sistema**

Responsable del mantenimiento general de la plataforma. Su función principal consiste en gestionar la base de datos de usuarios, realizar copias de seguridad, actualizar el sistema y supervisar la integridad de la información. Puede configurar permisos de acceso y definir parámetros generales. Es el usuario con mayor cantidad de permisos en el sistema pues es el que se encarga de mantenerlo y actualizarlo de manera integral.

- **Coordinador académico**

Este tipo de usuario tiene la función de supervisar la correcta implementación del módulo dentro de la unidad curricular. Puede registrar y validar docentes, asignar grupos de estudiantes, generar reportes y verificar los indicadores. Asimismo, evalúa la coherencia pedagógica de los contenidos y su alineación con los objetivos curriculares del área de robótica. Para conocer más sobre sus funciones se desglosan en la siguiente lista y se puede observar en la [Fig. 3]:

- Verificar contenido: Se asegura que las unidades y lecciones estén cargadas correctamente, sean accesibles, y el material o enlaces estén activos.
- Organización Curricular: Supervisa el orden lógico y pedagógico de los temas dentro del módulo, garantizando la progresión de los contenidos de robótica.
- Actualización: Coordina la revisión y actualización de los contenidos para incorporar nuevos temas o tecnologías y metodologías de robótica.
- Gestiona aulas, docentes y estudiantes. Por lo que puede asignar a un docente a una o varias aulas y a verificar así como reasignar a estudiantes.
- Verifica notas y evaluaciones ya que puede generar reportes.
- Verifica los indicadores, así como puede suministrar una serie de indicadores de competencia y creatividad para que se carguen en la base de datos y los docentes puedan darle uso en las unidades o evaluativos correspondientes.

Figura 3 – Vista del panel de control del coordinador académico

- **Profesor**

Es el encargado de la gestión pedagógica directa. Tiene acceso a las unidades para poder leerlas, editarlas, crearlas o eliminarlas, así como su respectivo contenido. También cuenta con los mismos permisos para los evaluativos y prácticas. El módulo cuenta con un panel de seguimiento, que le permite visualizar el avance de cada estudiante, analizar los indicadores de desempeño y generar reportes. Esta funcionalidad contribuye al desarrollo de una enseñanza más formativa y centrada en competencias.

En la captura de pantalla del panel de control del profesor [Fig. 4] podemos apreciar cómo tiene distintas pestañas (Mi(s) clase(s), Sobre indicadores, Mis actividades, Mi horario, Reportes). Estas son las funciones principales que el docente tiene dentro del módulo cada una de ellas explicadas a continuación:

- La principal función del profesor con es la de facilitar los experimentos practicos y la comprensión de los estudiantes sobre el correcto uso del modulo y asegurarse de que se cumplan los objetivos individuales y grupales de los estudiantes.
- En la vista Mi(s) clase(s): se puede observar una tabla con las clases que dicho profesor tiene asignado lo que le permite llevar un

control de sus estudiantes al hacer click en el boton conrrespondiente a cada grado o sección este se le permite ver a los estudiantes y generar un reporte. Asi como reasignarlos si de ser necesario.

- Sobre indicadores es una vista unica del profesor que le permite mantenerse informado sobre los indicadores de competencia y creatividad especializados para el area de robótica, es un aporte para facilitar su implementación pedagogica en las unidades, lecciones e incluso en la misma metodologia de enseñana del profesor.
- En la pestaña Mis actividades el profesor asigna evaluativos para una leccion de una unidad en concreto.
- En la pestaña Mi horario el profesor puede visualizar su horario y verificar cada una de las secciones por dia y hora.
- En la pestaña Reportes el profesor puede generar un informe con las notas de uno o varios estudiantes por sección.

Figura 4 – Vista del panel de control del profesor

- **Estudiante**

El módulo está diseñado para ofrecer al estudiante una experiencia educativa a través de una interfaz intuitiva y accesible, en la cual puede ingresar con su perfil personal, acceder a las unidades de aprendizaje [Fig. 5], realizar prácticas y evaluativos. Cada unidad incluye su apartado teórico para que el estudiante siempre pueda visualizarlo cuando el profesor o coordinador lo tengan habilitado. El estudiante puede consultar sus evaluativos para poder recibir un feedback. Esta dinámica fomenta el aprendizaje activo y significativo, lo que fortalece el pensamiento lógico, la creatividad, la autonomía que son pilares del enfoque STEAM.

Dentro de las funciones del estudiante podemos rescatar las principales o más importantes:

- El estudiante puede visualizar las unidades disponibles con un pequeño icono único para cada una, su título y el número o nombre de la unidad.

- Al hacer clic en una unidad se despliega una lista con las lecciones o contenido para esa unidad.
- Si el profesor envió un evaluativo a una unidad el estudiante puede visualizarlo ya que esta cambiará de color si dicho evaluativo se encuentra activo.
- Al hacer clic en una lección o contenido se despliega una ventana con teoría para poder aprender previa práctica o implementación o evaluativo.
- Con el botón ver evaluativo el estudiante puede responder un cuestionario o enviar un link a un programa, video o imágenes que muestren su proyecto para que sea evaluado.
- El estudiante puede ver su nota para cada uno de los evaluativos y poder verificar su progreso.

Figura 5 – Vista de un estudiante en el menú Unidades

Durante la validación del módulo, se observaron resultados positivos en la percepción de los docentes y aprendizaje de los estudiantes. Los docentes pueden usar el sistema por primera vez sencillamente, les permite flexibilidad para adaptar contenidos y la posibilidad de monitorear el avance individual y grupal. Por su parte los estudiantes se motivan y manifiestan curiosidad, aumentando la participación.

En términos de gestión institucional, el uso de indicadores de competencias permitió obtener métricas claras sobre el progreso de los estudiantes, facilitando la toma de decisiones pedagógicas y la retroalimentación oportuna generando consigo todo esto un impacto educativo positivo. A demás es importante recalcar que a la implementación de un

módulo educativo dentro de las aulas escolares o de uso personal trae consigo grandes beneficios que desarrollan competencias como la autonomía y emprendimiento en el desarrollo cognitivo, la colaboración, la curiosidad, la comunicación. Siendo más importante aun se promueve el uso de la tecnología, la creatividad y en innovación, así como facilitar y flexibilizar horarios de actividades que puedan ser hechas en clase o en el hogar [22].

Figura 6. Mapa de Navegación del Módulo.

En la [Fig. 6] se puede observar el mapa de navegación, que en el contexto de diseño web y aplicaciones, es una representación visual de la estructura y organización del sitio web o aplicación, mostrando como se conectan las diferentes páginas del módulo, el esquema muestra la estructura desde el Inicio donde se puede ir a las paginas como Login y Registrarse, como se puede apreciar en la vista Registrarse puede dirigir a la vista Recuperar Contraseña.

Al iniciar sesión se aprecia que dependiendo del nivel del usuario mostrara una o más vistas según su nivel de permisos Coordinador que puede ver el módulo de Administración el cual le permite gestionar las clases, a los profesores, las unidades, los contenidos, las competencias e indicadores recomendados para su planificación. El Profesor, el cual tiene acceso al módulo de reportes y exámenes, desde donde puede gestionar sus propias clases, evaluativos, ver su horario y tener un reporte del avance de los estudiantes y por último el Estudiante el cual puede ver las unidades, con sus contenidos y la práctica.

Análisis morfológico

El análisis morfológico del módulo de enseñanza de robótica educativa consta de examinar detalladamente, la estructura y composición del producto, descomponiéndolo en sus elementos

esenciales y analizándolos funcionalmente para describir en que consiste, es una herramienta

necesaria para conocer internamente y más precisamente lo relacionado al proyecto realizado, cuenta con varios puntos de vista esenciales.

En la [figura 7] se puede apreciar el análisis morfológico describe el módulo de enseñanza de robótica como una plataforma educativa robusta y modular, este se desarrolló haciendo uso del lenguaje de programación PHP y como base de datos MySQL. Utiliza consultas parametrizadas lo que ayuda a prevenir inyecciones SQL, teniendo así también un sistema seguro, ya que también cuenta con encriptación de datos para los registros de usuarios e inicio de sesión y recuperar contraseña.

Cuenta a su vez con una clara división de permisos por roles: estudiantes, los cuales pueden acceder a contenidos de unidades y realizar evaluativos, profesores quienes gestionan los exámenes y monitorean a sus estudiantes, el coordinador que administra todo lo relacionado a profesores, clases, unidades y estudiantes. La interfaz es desarrollada con HTML/CSC, JavaScript y librerías como JQuery y SweetAlert, es responsiva lo que permite adaptabilidad a distintas resoluciones e interactiva, lo que garantiza una experiencia fluida y con retroalimentación visual al usuario.

actualización de nuevas vistas y funcionalidades. El sistema de monitoreo permite al administrador o coordinador validar todos los datos desde los usuarios de menor rango, como el seguimiento del uso de indicadores y competencias predefinidos o añadidos. La escalabilidad se ve reforzada gracias a que se usa una base de datos relaciona, lo que permite expandirse, el frontend es adaptable a distintos dispositivos gracias a que es desarrollada de manera responsiva, y el backend con una ruta clara de mejora mediante la migración a frameworks más potentes en un futuro, asegurad así su capacidad para soportar un mayor número de requerimientos de ser necesario.

El módulo está diseñado para ser altamente escalable. Esto quiere decir que en su estructura la cual está diseñada de manera modular facilita la

Figura 7 – Análisis Morfológico del Módulo Educativo

V. DISCUSIONES

El desarrollo del módulo educativo presenta un avance significativo en la integración de la robótica dentro de la educación, particularmente en contextos con limitaciones tecnológicas y pedagógicas, así como una fácil implementación en aulas donde la robótica sea nueva materia o quiera establecerse aún más de una manera profesional y versátil. Los resultados obtenidos evidencian que la plataforma no solo facilita la enseñanza práctica de la robótica, sino que también promueve la adquisición de competencias STEAM mediante un entorno virtual adaptable, accesible y basado en la evaluación por indicadores.

Este corresponde con objetivos y cuenta con una fundamentación teórica. El objetivo central de esta propuesta fue diseñar y desarrollar un módulo que integrara componentes pedagógicos y tecnológicos bajo una perspectiva STEAM. La arquitectura del sistema, que permite una gestión jerárquica de contenidos y usuarios [Fig. 6], demuestra un cumplimiento total de este objetivo.

La robótica como herramienta integral basado en literatura e investigaciones modernas, enfatiza que la robótica debe medirse por su impacto en el interés profesional STEAM y las habilidades cognitivas [5]. El módulo operacionaliza este principio al hacer que los indicadores de competencia y creatividad [4] el eje central de su funcionalidad. La vista de Coordinador y Profesor están diseñada para reforzar y permitir al usuario a trabajar con estos indicadores, superando el enfoque tradicional de solo evaluar un producto final o sin tener una guía cualitativa del aprendizaje para poder medirlo, así permite enfocarse en el proceso de pensamiento lógico y resiliencia.

El modelo constructivista, se plantea como esencial en la robótica, ya que se centra en que el estudiante sea el constructor activo del conocimiento a través de la experimentación [9]. El módulo facilita esto al estructurar el aprendizaje en unidades con prácticas

opcionales de hardware (Arduino), permitiendo que el estudiante cuente con un aprendizaje a su propio ritmo [14] y la construcción activa de problemas reales [10], lo que es crucial para desarrollar habilidades blandas como liderazgo y colaboración [12].

Por otro lado, la elección de Design Thinking [21] como metodología garantizó que el módulo fuera una solución empática a las carencias del contexto [18] [19] [20]. El resultado es una interfaz intuitiva y responsiva que reduce la curva de aprendizaje [17], facilitando la adopción por parte de docentes sin formación tecnológica avanzada, un problema clave identificado en la fase de Empatiza [Sección III]

Luego de un análisis comparativo también se evidencio que a diferencias de otras plataformas el módulo educativo desarrollado se adapta al marco pedagógico nacional, incorporando una interfaz accesible, la evaluación por competencias y la conexión opcional a hardware Arduino para practicas experimentales. Esta versatilidad lo convierte en una solución sostenible y contextualizada a las realidades educativas en Latinoamérica, donde la infraestructura tecnológica suele ser limitada [19].

En comparación con herramientas similares [Tabla 2] como “Arduino Education CTC ¡GO!”, “Open Roberta Lab” y “RoboBlocky”, el módulo propuesto se diferencia por su orientación pedagógica integral, su estructura basada en indicadores de competencia y su independencia de kits físicos especializados. Mientras que las plataformas anteriormente mencionadas muestran un enfoque principalmente en la simulación o en el uso de hardware para la enseñanza técnica, el módulo desarrollado enfoca el aprendizaje en articular la teoría y la practica dentro de un mismo entorno educativo.

TABLA 2. COMPARACIÓN DE HERRAMIENTAS EDUCATIVAS DE ROBÓTICA

Características	Módulo Educativo Propuesto	Arduino Education CTC Go!	Open Roberta Lab	RoboBlockly
Objetivos Educativos	Enseñar robótica con enfoque STEAM, haciendo uso de indicadores y competencias.	Desarrollar conocimientos STEAM mediante proyectos prácticos guiados.	Introducir la programación y la robótica mediante simulación y hardware real.	Enseñar programación, matemáticas y robótica usando bloques y simulación.
Métodos	Evaluaciones, Contenido/unidades por año, conexión a hardware real (Arduino), retroalimentación, pero no dependiente de kits.	Proyectos por desafíos, seguimiento de avance, kits físicos interactivos.	Simulación de robots, ejecución paso a paso, resolución de tareas.	Programación por bloques, niveles progresivos, simulación visual interactiva.
Impacto en el Aprendizaje	Mejora del pensamiento lógico, programación, electrónica y evaluación con indicadores.	Fomenta la creatividad, habilidades técnicas y resolución de problemas en grupo.	Introduce lógica de programación de forma visual, promueve la exploración autónoma.	Fortalece conceptos de programación, lógica y resolución de problemas en educación K-12.
Facilidad de Uso	Alta, interfaz diferenciada para docentes y estudiantes; aplicación web responsiva y sencilla de usar.	Media, requiere aprendizaje previo del hardware y acceso a kits específicos.	Alta, accesible desde navegador sin instalación, interfaz amigable.	Alta, intuitiva y visual con simulador integrado y soporte multilingüe.

De acuerdo con los resultados observados y los estudios de distintas herramientas [tabla 2], el módulo desarrollado presenta ventajas en flexibilidad y accesibilidad, al ser completamente web y adaptable a distintos niveles de enseñanza. Esta característica contrasta con modelos como Arduino Education, que requiere de materiales físicos específicos y un entrenamiento previo para su implementación, lo cual puede representar una barrera limitativa de costo y tiempo.

En términos teóricos, los resultados concuerdan con los planteamientos de la literatura sobre la robótica educativa y el enfoque STEAM, que destacan la importancia de combinar el aprendizaje técnico con el desarrollo de habilidades blandas como la creatividad, la colaboración y la resolución de problemas. Además, al implementar una metodología ágil basada en Design Thinking, el desarrollo del módulo se mantuvo centrado en las necesidades del usuario final, garantizando que las soluciones tecnológicas respondieran a requerimientos reales del aula.

Ahora bien, el Módulo Educativo debe verse como una solución tecnológica factible y democratiza la tecnología para implementar la robótica en la educación Media General de Venezuela. Se sostiene que:

- Un punto clave a favor del módulo es que no radica solo en que se ha desarrollado con tecnología WEB y es accesible, sino en su arquitectura pedagógica jerárquica (Coordinador, luego, profesor, luego, estudiante). Esta estructura es necesaria para garantizar la calidad y la rendición de cuentas, así como mejorar la calidad de enseñanza en un contexto donde se encuentra un sistema educativo con escasos recursos pedagógicos en el área de robótica.
- El valor diferencial del módulo es la inclusión de un sistema de indicadores de competencias como aporte teórico-práctico más significativo. Esto traslada la atención de la simple construcción del robot a la medición objetiva del desarrollo cognitivo, creativo y colaborativo del estudiante [4].

- Continuando con los aportes la implementación de los indicadores de aprendizaje y competencias resultó ser el elemento diferenciador de alto valor pedagógico, permitiendo la toma de decisiones del docente y del coordinador académico, promoviendo una educación basada en evidencias.
- El trabajo establece un modelo de gestión pedagógica para entornos de robótica e-learning. Este modelo es adaptable a contextos donde los recursos son escasos o se implementa un nuevo modelo de robótica dentro de una institución. Siendo una ampliación del marco de Colman (2024) [15], al incorporar la jerarquía de roles y la evaluación por competencias como elementos centrales para la calidad educativa.

Como recomendaciones finales que se alinean con la necesidad de consolidar el módulo como una herramienta viable:

- Integración curricular y normalización: Se recomienda a las entidades educativas que validen y estandaricen el sistema de indicadores de competencia y creatividad del módulo para su uso obligatorio en el área de robótica. Esto asegurará la coherencia a en las instituciones en el plan educativo.
- Desarrollo de una aplicación web con librerías de JavaScript que permitan ejecutar directamente desde el navegador código Arduino, y les permita a los estudiantes probar su código directamente sin requerir hardware. Esto reduciría a la dependencia de kits físicos a cero en las fases iniciales de programación.
- Expandir la estructura modular, para añadir más módulos prácticos como temas sobre la Inteligencia Artificial (IA) o el Internet de las Cosas (IoT), consolidando el módulo como una herramienta integral para la formación de competencias.

VI. CONCLUSIONES

El desarrollo del módulo educativo web para la enseñanza de robótica en educación media general permitió comprobar la viabilidad de integrar en una sola plataforma los componentes pedagógicos, tecnológicos y evaluativos que fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque STEAM. La propuesta respondió a la necesidad de contar con un recurso accesible, flexible y contextualizado a las realidades educativas actuales, especialmente en instituciones con limitaciones tecnológicas o de infraestructura o que quieran innovar y actualizar su modalidad.

Se logró diseñar un entorno funcional en el que los distintos actores del proceso educativo (coordinadores, docentes y estudiantes) interactúan de forma jerárquica, pero complementaria. Esta estructura garantiza la coherencia entre la planificación, la ejecución y la evaluación del aprendizaje, permitiendo una gestión académica más eficiente y transparente. La arquitectura del módulo refleja un ecosistema pedagógico integral, donde cada usuario desempeña un rol definido y esencial dentro del flujo educativo.

Asimismo, la implementación del módulo evidenció que el uso de indicadores de aprendizaje y competencias es un elemento diferenciador y de alto valor pedagógico. Estas herramientas permiten no solo medir los avances del estudiante, sino también orientar la toma de decisiones del docente y del coordinador académico, promoviendo una educación basada en evidencias y orientada al desarrollo de habilidades técnicas, cognitivas y colaborativas.

El enfoque metodológico basado en Design Thinking resultó apropiado para guiar la creación del producto tecnológico, al mantener una orientación centrada en las necesidades del usuario final. Este enfoque facilitó el diseño de una interfaz intuitiva, accesible y con un lenguaje pedagógico comprensible, haciendo posible que tanto profesores como estudiantes pudieran integrarse de forma natural al uso del módulo sin requerir una curva de aprendizaje extensa.

En términos de impacto educativo, el módulo representa una alternativa sólida para fortalecer la enseñanza de la robótica en los niveles de educación media general, fomentando el aprendizaje activo, la creatividad, la resolución de problemas y el pensamiento lógico. Además, contribuye al cierre de la brecha tecnológica en el aula y apoya la transición

hacia modelos educativos más digitales y colaborativos.

Finalmente, el proyecto deja abiertas diversas líneas futuras de trabajo orientadas al perfeccionamiento y ampliación del sistema. Entre ellas destacan la posibilidad de integrar nuevos componentes de hardware, ampliar las funciones de simulación práctica, incorporar subunidades temáticas más específicas y mejorar los mecanismos de retroalimentación automática.

En conjunto, el módulo educativo desarrollado constituye una herramienta innovadora, escalable y sostenible para la enseñanza de la robótica en el contexto venezolano, con potencial de expansión hacia otros niveles y áreas del conocimiento, consolidando un modelo educativo digital centrado en la formación de competencias para el siglo XXI.

AGRADECIMIENTO

El más sincero agradecimiento a la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH) por el apoyo institucional brindado durante el desarrollo de este proyecto en sus inicios en mis años como estudiante. El acompañamiento académico de los docentes, la orientación metodológica y el acceso al saber que brindaron.

A mi madre Marol Garcia que con su ejemplo me ha inculcado sus grandes valores de responsabilidad y trabajo, para hacer las cosas con paciencia y amor a pesar de cualquier adversidad que se pueda presentar.

A mi padre Gustavo Mendez quien de manera incansable me ha demostrado compromiso por quererme ver tranquilo, ayudándome y apoyándome para verme lograr todos mis objetivos y demostrando con su ejemplo que el trabajo trae frutos.

REFERENCIAS

- [1] L. Finol, N León. "Incidencia del uso de módulos interactivos como estrategia de aprendizaje" Rev. Télématique: Revista Electrónica de Estudios Telemáticos, ISSN-e 1856La importancia de usar la robótica educativa, REDEDUCA. [En línea] Disponible en: <https://www.rededuca.net/blog/tic/robotica-educativa>
- [2] UNESCO. 2023. Global Education Monitoring Report Summary 2023: Technology in education: A tool on whose terms? París, UNESCO.

- [3] D. Molano & O. Acero (2024, sep. 5). La robótica educativa: una interdisciplina didáctica integradora para la enseñanza. DOI: <https://doi.org/10.36737/01230425.n48.3160> de: <https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/article/view/3160>
- [4] L. Reyes. “Robótica educativa en la formación integral: Indicadores de competencias y creatividad” Rev. Innovación y Gerencia, vol. XI. No. 1, pp 90-98, jun. 2025.
- [5] Dökme, İ., Hancioğlu, Z.Ş. Three-stage robotic STEM program ignites secondary school students’ interest in STEM career and attitudes toward science. Educ Inf Technol 30, 12079–12100 (2025. Jan. 08). <https://doi.org/10.1007/s10639-025-13318-w>
- [6] L. Reyes. (2025). “Robótica educativa en la formación integral: Indicadores de competencias y creatividad”.
- [7] E. Han (2022, ene, 18) What Is Design Thinking & Why Is It Important? [En línea] Disponible en: <https://online.hbs.edu/blog/post/what-is-design-thinking>
- [8] B. Siciliano y O. Khabit “Springer Handbook of Robotics” 2nd Edition, Editorial Springer 2020.
- [9] Rosero Calderón, O. A. (2024). Fundamentos teóricos del uso de la Robótica Educativa. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(1), 6364-6375. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.9979
- [10] G. V. Ronquillo Murrieta, E. De Mora Litardo, A. M. Bohórquez Morantey P. P. José Luis, «Modelo constructivista y su aplicación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes», nov. 2023, doi: 10.5281/zenodo.10420471
- [11] N. García. “La robótica como recurso tecnológico para desarrollar habilidades blandas en los estudiantes de educación básica” Rev. Iberoamericana de informática educativa No. 32, pp 46-57, jul.-dic. 2020
- [12] C. Garcia (2020, dic, 9) ¿Qué son las habilidades STEAM? [En línea] Disponible en: <https://codelearn.es/blog/que-son-las-habilidades-steam/>
- [13] eest1. (2021, jul. 30). Módulos Educativos: Clave en tu Colegio. [En línea] Disponible en: <https://eest1.com.ar/duracion-de-un-modulo-en-la-escuela-secundaria/>
- [14] L. Finol, N León. “Incidencia del uso de módulos interactivos como estrategia de aprendizaje” Rev. Télématique: Revista Electrónica de Estudios Telemáticos, ISSN-e 1856-4194, Vol. 21, Nº. 2, 2022, págs. 28-36
- [15] H. Colman (2024, feb, 29) Guía sobre qué es un módulo formativo y todos los pasos para crear experiencias de aprendizaje [En línea] Disponible en: <https://www.ispring.es/blog/modulo-formativo>
- [16] MAKEBLOCK. 2021. Indicadores de aprendizaje para robótica: ejemplos y mejores prácticas [En Línea] Disponible en: <https://makeblock.com.ar/indicadores-de-aprendizaje-para-robotica-ejemplos/>
- [17] Urroz “Diseño y desarrollo: la innovación responsable mediante el Design Thinking” Rev. Cuaderno 69 | Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2018). pp 195-206 ISSN 1668-0227
- [18] Mincyt (2023) “En 2023 Mincyt consolidó la Robótica Educativa en todo el territorio nacional” [En línea] Disponible en: <https://mincyt.gob.ve/2023-mincyt-consolido-robotica-educativa-territorio-nacional/>
- [19] G. Lissardy (2020). “Por qué América Latina es “la región más desigual del planeta”. [En línea] Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51390621>
- [20] M. Nava (2023). “Zulia cierra el año escolar con una educación pública en total precariedad” [En línea] Disponible en: <https://cronica.uno/zulia-cierra-el-ano-escolar-con-una-educacion-publica-precaria/>
- [21] T. Brown “Change by Design, Revised and Updated – How Design Thinking Transforms Organizations and Inspire Innovation” 1ra Edición. Editorial Empresa Activa 2020.
- [22] Encalada Jumbo, F. C., Cedeño Granda, S. A., Córdova Macas, L. R., & Granda Guerrero, B. C. (2025). Aplicaciones educativas para mejorar el aprendizaje en el aula. Rev. Pedagogical Constellations, vol. 2, N. 1, pp 92-109. <https://doi.org/10.69821/constellations.v4i1.66>